

Preparación a docentes de la Carrera Licenciatura Educación Preescolar para el enfrentamiento al cambio climático

Preparation for teachers of the Preschool Education Bachelor's Degree to confront climate change

Claudia Rodríguez-Sotolongo

✉ clarodriguez@uclv.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-1762-9716>

María Josefa González-Calderón

✉ mngcalderon@uclv.cu

 <https://orcid.org/0000-0003-1197-3011>

Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba.

Resumen

La preparación del docente universitario para enfrentar el cambio climático, resulta un aspecto medular para el logro de un proceso educativo de calidad, integral, a tono con las exigencias actuales. El artículo tiene como objetivo: proponer talleres teóricos metodológicos de preparación a docentes de la carrera Licenciatura en Educación Preescolar para el enfrentamiento al cambio climático. La muestra seleccionada la integraron los profesores de esta carrera del Centro Universitario Municipal de Camajuaní (CUM). Se emplearon métodos de investigación del nivel teórico, empírico y matemático, lo que ha permitido determinar que los docentes carecen de conocimientos sobre el tema cambio climático para su enfrentamiento y como insertar esta problemática ambiental desde las asignaturas del pregrado. Los talleres teóricos metodológicos que se ofrecen a los docentes representan una alternativa didáctica para la asimilación de saberes teóricos sobre el cambio climático para su enfrentamiento y su tratamiento desde las asignaturas.

Palabras clave: preparación, docente, universitario, cambio climático

Abstract

The preparation of university teachers to face climate change is a core aspect for achieving a

quality, comprehensive educational process, in line with current demands. The article aims to: Propose theoretical methodological preparation workshops for teachers of the Bachelor's Degree in Preschool Education to confront climate change. The selected sample was made up of the professors of this career from the Camajuaní Municipal University Center (CUM). Research methods at the theoretical, empirical and mathematical level were used, which has allowed us to determine that teachers lack knowledge about the topic of climate change to confront it and how to insert this environmental problem from the undergraduate subjects. The theoretical methodological workshops offered to teachers represent a didactic alternative for the assimilation of theoretical knowledge about climate change for its confrontation and treatment from the subjects.

Keywords: preparation, teacher, university, climate change

Introducción

El cambio climático constituye un problema ambiental reconocido en diferentes fuentes internacionales, está contemplada su atención entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) del 2030 o milenio de la Organización de las Naciones Unidas (2018). Los principales debates se centran en la explicación a las causas que lo provocan y a las medidas de mitigación necesarias para enfrentarlos, así como de adaptación y a la percepción de riesgos que se requieren; todas ellas desde la mirada que debe prevalecer a tono con las dimensiones del desarrollo sostenible.

Precisamente uno de los objetivos propuesto en la agenda 2030 es el ODS 4 dirigido a mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana, en este sentido se considera que la educación es un factor fundamental en la respuesta mundial al cambio climático, ayuda a entender y abordar sus consecuencias, alienta a modificar actitudes y conductas, además, prepara al sujeto para enfrentarlo y transformar la realidad ante el eminente impacto de este problema ambiental.

Para materializar la educación ante el cambio climático es la universidad el espacio idóneo, dada la misión y el importante rol que tiene en la formación y educación de los futuros profesionales, los cuales deberán enfrentar, de forma protagónica y transformadora, los desafíos que impone

este fenómeno en diferentes contextos: económico, social, cultural y político.

En consonancia con lo anterior, la proyección de la educación para el cambio climático en la educación superior requiere de cambios en su concepción, en busca de un aprendizaje significativo y desarrollador, orientado a la habilitación del futuro profesional para dar respuesta a las exigencias que hoy demanda esta problemática, con énfasis a las acciones y estrategias propuestas en el plan de estado Tarea Vida, dado el creciente deterioro del medio ambiente y la imperiosa necesidad de afianzar el desarrollo sostenible a nivel mundial y de país en todas sus dimensiones

Varios son los estudios realizados por investigadores a nivel internacional, nacional y del CITMA que han aportado resultados científicos de gran valor, actualidad para la información y orientación a la población, centrando a la educación en los diferentes niveles educativos como organismo social e imprescindible para incidir en el procesos de sensibilización y formación ciudadana sobre el cambio climático, entre estos: Marrero (2019); Mesa & Fajardo (2020); Canaza- González (2020); López (2020); Blanco (2022); Bos (2023); Carriazo (2024); Hernández (2024). Estos autores coinciden en la importancia de la constante y actualizada preparación de los docentes sobre el tema.

Por lo que se considera necesario la profundización del tema, y sobre todo dirigirlo a la preparación del docente universitario, ya que existen escasos trabajos dirigidos a la preparación del docente universitario, y en específico en la carrera Licenciatura en Educación. Preescolar teniendo en cuenta la connotada importancia social en la que se requiere de un personal altamente calificado que pueda cumplir con la atención integral a que se aspira en las estudiantes de pregrado para su futura labor profesional.

Como resultado de la etapa exploratoria realizada a través de observaciones a clase, colectivos de disciplinas y asignaturas de la carrera Licenciatura en Educación. Preescolar del CUM de Camajuaní, el intercambio con los docentes, y la revisión del plan de Trabajo Metodológico de la carrera, disciplinas, estrategia curriculares, se aprecia que no se aprovechan las sesiones de preparación al docente de la carrera para impartir temas relacionados con el cambio climático, estos carecen de conocimientos teóricos sobre el tema y cómo integrar esta temática a través de los contenidos de las asignaturas y en los procesos investigativos, así como el accionar

desde la práctica pedagógica para dar respuesta al plan de acciones para el enfrentamiento al cambio climático, constituyendo una necesidad dirigir el sistema de influencias pedagógicas en esta dirección.

Ante lo expresado anteriormente surge la motivación para la realización de esta investigación que conlleva al siguiente problema científico: ¿Cómo preparar a los docentes de la carrera Licenciatura en Educación Preescolar para el enfrentamiento al cambio climático?, como objeto de la investigación se determinó: la preparación del docente de la carrera Licenciatura en Educación Preescolar para el enfrentamiento al cambio climático. En correspondencia con el objeto de la investigación como vía de solución al problema científico se precisa como objetivo: proponer talleres teóricos metodológicos de preparación a docentes de la carrera Licenciatura en Educación Preescolar para el enfrentamiento al cambio climático.

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos del nivel teórico: analítico-sintético, inductivo-deductivo, enfoque sistémico que permitieron fundamentar el tema de investigación. Del nivel empírico se utilizaron análisis de documentos, la encuesta, la entrevista, la observación participante, criterios de expertos que permitieron diagnosticar la situación que presentan los (15) docentes seleccionados como muestra, de la carrera Licenciatura en Educación Preescolar del CUM de Camajuaní para el enfrentamiento al cambio climático, y los métodos matemáticos-estadísticos como la estadística descriptiva y el análisis porcentual.

La novedad de la investigación radica en su contribución a la preparación del docente para el enfrentamiento al cambio climático, ya que los talleres permiten la utilización de información actualizada; son de gran utilidad como instrumento en dicha preparación en contenidos teóricos relacionados con el tema del cambio climático, y en el orden metodológico propicia las vías al docentes para insertar acciones sobre el tema desde los diferentes procesos universitarios académico, investigativo y laboral con las estudiantes para su formación integral y ambientalista. Los talleres propician la preparación de los docentes de una forma amena e interesante.

Desarrollo

La educación universitaria en el mundo se enfrenta a una realidad de permanentes cambios, debido a un mundo que se transforma día a día. Por esta razón, las universidades, deben

redefinir sus procesos educativos, principalmente aquellos que se vinculan con las prioridades de aprendizaje, capacitación y superación continua.

Por eso, resulta imprescindible mejorar la calidad en la preparación de los docentes universitarios, lo cual contribuirá al fortalecimiento académico de los estudiantes y egresados. Esto requiere un fuerte dominio teórico y de estrategias metodológicas, que le admitan perfeccionar su praxis en la docencia y asumir acertadamente las mejoras en su actuar en su rol como facilitador.

López et al. (2020) aborda la preparación del docente como el proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para el desempeño en funciones, de manera que para alcanzar niveles superiores se precisa la educación continua de quienes dirigen el proceso.

Para Hernández & Peñate (2023), la preparación del docente es un proceso permanente que exige actualización, orientación, vías novedosas para dirigir el proceso de formación contextualizada al objeto de la profesión y el perfil profesional de la carrera donde este se desempeña.

A partir del estudio de las fuentes y del objeto de la investigación, las autoras asumen como fundamento teórico que, la preparación de la carrera licenciatura en Educación Preescolar, es un proceso planificado, intencionado y sistemático encaminado a la actualización y profundización permanente, que parte de las necesidades concretas de actualización o perfeccionamiento que le permita acceder a un nivel superior para lograr un quehacer educativo más efectivo.

Preparar a los docentes para enfrentar el cambio climático como el problema ambiental más trascendente del siglo XXI; por su gravedad es uno de los retos más grandes para universidad, ya que se relaciona directamente con la degradación de los ecosistemas.

Mateu (2024) en la revista National Geographic en su ABC del Cambio Climático: un diccionario destinado a desentrañar los términos y conceptos clave de este fenómeno asume el cambio climático como un concepto más amplio. Engloba las variaciones en temperaturas, precipitaciones, vientos y otros elementos, derivados del calentamiento.

Morote (2021) define el cambio climático como: cambio previsible en el clima terrestre

provocado por la acción humana que da lugar al efecto invernadero y al calentamiento global. Con la degradación de los ecosistemas.

Estas afectaciones son principalmente el aumento en las temperaturas las cuales producen sequías y desertificación; así como cambios en las precipitaciones que, por otro lado, producen inundaciones y aumento en el nivel del mar. Lo cual propicia cambios extremos como inundaciones, sequías a gran escala, ciclones, entre otros.

Es importante insistir en el papel protagonista que desempeñan los docentes de las carreras universitarias a la hora de impartir una educación básica sobre el Cambio Climático. Un primer paso necesario para plantear esta reorientación y convertir a los docentes en verdaderos agentes de cambio, es conocer y comprender los conocimientos e inquietudes que tienen sobre el Cambio Climático, especialmente aquellas relacionadas con aspectos generales (aceptación social, confianza, preocupaciones, etc.) y con los conocimientos científicos básicos del problema.

Reducir la crisis climática en una finalidad educativa prioritaria en las universidades y específicamente en la carrera Licenciatura en Educación Preescolar, por lo que se hace necesario preparar a los docentes, cuyo liderazgo podría ser mejorar el conocimiento sobre riesgos, impactos, consecuencias y opciones sociopolíticas de adaptación disponible; fortalecer la ciencia ciudadana, para estimular procesos de concienciación; aumentar la percepción del riesgo; e influir en los comportamientos de los estudiantes socialmente responsables.

Por tanto, los docentes de esta carrera juegan un papel esencial en la educación para el cambio climático de las estudiantes, a partir del trabajo sistémico que se realice con la estrategia curricular de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) , que permita el desarrollo de una cultura ambiental al futuro egresado de esta especialidad, que unido a la nueva dimensión que adquiere la ecología, al insertar dentro de su contenido el medio ambiente humano, posibilita perfeccionar el trabajo de la educación hacia el cambio climático en estos centros docentes.

Estado actual de la preparación del docente para el enfrentamiento al cambio climático

Para constatar la situación inicial que presentaba la muestra de 15 docentes, se aplicaron instrumentos investigativos como la encuesta, la entrevista, el análisis documental y la observación, lo que arrojó que los docentes presentan: insuficiencias en los elementos conceptuales,

tales como: Cambio climático, adaptación y mitigación, en el conocimiento de que acciones que corresponden a la adaptación y a la mitigación y viceversa. Impacto y vulnerabilidad. Concepción del plan de estado Tarea Vida. Relación entre lo dispuesto en el derecho ambiental cubano y los aspectos conceptuales que sobre el cambio climático fueron seleccionados. Limitaciones en la integración de aspectos sobre el tema en correspondencia con el contenido que imparte en las asignaturas y su implementación desde las clases prácticas de la especialidad para implementar actividades en la práctica pedagógica. Y en menor medida, también se observa falta de motivación por las actividades de preparación. Las regularidades antes expresadas posibilitaron diseñar los talleres teóricos metodológico.

Talleres Teóricos Metodológicos para la preparación de los docentes para el enfrentamiento al cambio climático

Los talleres metodológicos cuentan con fundamentos que tienen como base las ciencias filosóficas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas, las cuales permiten desde el punto de vista teórico dar coherencia, científicidad y organización para la planificación de las actividades que conforman la propuesta. Parten del saber individual, de discusión en grupo y en el plenario. Es una alternativa para la renovación pedagógica, permite combinar los roles educadores y educandos. También propicia una metodología participativa y crea condiciones para investigar. Es un aprender significativo.

Los talleres están concebidos de manera que la preparación de los docentes sobre el cambio climático les posibilite tener una visión global de la situación, aunque se insiste en el impacto en la provincia de Villa Clara, ya que se vincula al Programa de enfrentamiento al cambio climático para elevar la cultura de la sociedad villaclareña ante el cambio climático.

Estos talleres de preparación se caracterizan por su carácter objetivo, como vía de preparación parten de los resultados del diagnóstico, tiene un carácter flexible debido a que su concepción incluye actividades diferenciadas según las condiciones concretas, las necesidades y las particularidades del contenido.

Para la elaboración de los talleres de preparación se propone tener en cuenta tres etapas:

I- Etapa de organización y planificación del trabajo.

II- Etapa de ejecución.

III- Etapa de evaluación del sistema de talleres.

Los talleres ofrecen la posibilidad de vincular la teoría con la práctica en la preparación de los docentes, los cuales se dotarán de recursos que permitan sensibilizar a los estudiantes de la carrera en su actuar para contrarrestar las problemáticas ambientales existentes derivadas del cambio climático. Contienen en su estructura el objetivo, el contenido, los métodos, los medios y la evaluación, bibliografía, así como la forma en que se organiza la actividad grupal.

A continuación, se ejemplifican tres de los talleres propuestos.

Taller # 1. Temática: Documentos que rigen a nivel internacional y nacional las directivas para el enfrentamiento al cambio climático.

Objetivos específicos:

- Debatir sobre los principios y las normas básicas que regulan las acciones a nivel internacional y nacional sobre el cambio climático para una mejor preparación para enfrentarlo.
- Crear un clima favorable que posibilite las relaciones entre las participantes y disposición hacia el tema que se aborde en cada ocasión.

Contenidos: Constitución de la república de cuba, objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030, la ley 81 “del medio ambiente”, Ley del sistema de los recursos naturales y el medio ambiente, Programa Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2021 / 2025.

Método: Elaboración conjunta

Medios de enseñanza: pizarrón, material de apoyo, tarjetas.

Apertura: Para iniciar el taller, se le deberá explicar a los docentes las razones que fundamentan la problemática objeto de investigación, teniendo en cuenta los resultados de la determinación de necesidades en la muestra.

Se aplicará la técnica participativa: “Presentación por parejas”, se orienta al grupo que se van a presentar por parejas, y para eso deben intercambiar determinada información; por ejemplo,

nombre, interés por el taller, qué esperan del mismo y cosas que le gustan o disgustan. Se da un máximo de tres minutos por pareja para que se presenten ante el grupo completo. La información que se ofrece de cada docente se expresa de forma general, sencilla y breve.

Después de conocerse se explica el objetivo general que se persigue con la realización de los talleres de preparación, temas que se imparten, así como el tiempo que durarán los mismos y cómo se irán organizando los diferentes contenidos que se trabajarán en cada uno, por lo que se necesita de la asistencia y puntualidad de cada docente para que puedan quedar bien preparadas en la temática, intercambiar, aclarar dudas y entre todas llegar a conclusiones. La evaluación se hará por la participación durante el desarrollo de los talleres y a través de tareas de estudio independiente que se orientan en cada encuentro, en correspondencia con los temas que se traten.

Desarrollo: Para iniciar el primer tema se presentará la definición de cambio climático utilizando el paleógrafo. Se reparten tarjetas que contienen partes de la definición, para que los participantes expliquen cómo la interpretan. La persona que dirige el taller realiza las precisiones necesarias.

A continuación, se distribuirán tarjetas enumeradas que contienen fragmentos relacionados con normas básicas, principios, leyes, artículos establecidas al respecto del cambio climático que aparecen en los documentos que rigen a nivel internacional y nacional, Constitución de la república de Cuba, Agenda 2030 Objetivos del Desarrollo Sostenible, Ley 81 “del medio ambiente”, Ley del sistema de los recursos naturales y el medio ambiente, Programa Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2016 / 2020, los participantes leerán en alta voz el contenido de su tarjeta siguiendo el orden establecido. Posteriormente se les sugiere que seleccionen marcadores de diferentes colores y sombrea las ideas claves que a su juicio son importantes y se presentan en el documento para colocar estas tarjetas en un Panel, el cual se colocará de forma permanente en el local para su consulta.

Cierre: Se realiza una “Lluvia de ideas” acerca de lo más interesante del taller y qué nuevos saberes han incorporado en función de perfeccionar su trabajo. Se le informa que en el próximo taller se analizarán las conceptualizaciones del cambio climático y su variabilidad en Cuba y se establecen las especificidades de cada fenómeno y sus diferencias.

Se evaluará la participación de los docentes durante el taller de forma Individual en correspondencia con la participación en la exposición de las reflexiones realizadas. Se invita a los participantes al siguiente taller, precisando temas, hora y lugar.

Autopreparación: Se orienta el estudio Independiente. Indagar ¿qué se entiende por variabilidad? y las principales variaciones del clima en nuestro país.

Establezca las diferencias entre cambio climático y variaciones climáticas.

Bibliografía:

- Constitución de la república de cuba.
- Documento digital Agenda 2030 Objetivos del Desarrollo Sostenible.
- Ley 81 “del medio ambiente”.
- Ley del sistema de los recursos naturales y el medio ambiente.
- Programa Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2016 / 2020.

Taller #2: Temática: Consecuencia del cambio climático en cuba y el territorio de Villa clara.

Medidas a cumplir

Objetivo: Analizar las consecuencias del cambio climático y las medidas a cumplir en Cuba y el territorio de Villa Clara.

Contenidos: Consecuencia que se manifiestan del cambio climático en Cuba y territorios.

Medidas a cumplir.

Método: Elaboración conjunta.

Medios de enseñanza: Video del medio ambiente sobre las estaciones del año en diferentes etapas, material de apoyo, tarjetas.

Apertura: Se comenzará el taller con la técnica participativa “Mundo revuelto” donde se les orienta que formen un círculo sentadas en sus respectivas sillas y la persona que dirige el taller se coloca de pie al centro. Se explica al grupo que cuando se indique a cualquiera diciéndole ¡cambio!, la persona señalada debe decir el nombre del docente que está a su derecha, en cambio, si dice ¡climático!, debe expresar el nombre del docente que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de cuatro segundos en responder, esa persona pasa al centro, y

el que estaba en el centro pasa a su puesto. En el momento que se diga ¡mundo revuelto!, todas del docentes deben cambiar de asiento, incluyendo la que se encuentra de pie, que ha de aprovechar este movimiento para ocupar un asiento y otro docente ocupará su lugar. Se explica el objetivo de este taller y los contenidos que en él se trabajarán

Desarrollo:

Se comenzará la sesión de trabajo presentando diferentes videos con las estaciones del año y en los meses en que estas se producían en los años 80 y en la actualidad para que las comparen y vean las diferencias que existe entre estos años. Después de observado el video y analizado se les pedirá que resuman lo visto mediante un cuadro sinóptico y se les pedirá a cada una de ellas que diga lo que hicieron para evaluar al más completo. Ya culminada esta parte de la actividad

Se procede a la técnica “Selección de fotos”. En una mesa se colocan una serie de fotografías con imágenes que representan algunos de las consecuencias del cambio climático que ya se manifiestan en Cuba, se le solicita a cada docente que seleccione una foto:

1. El calentamiento del clima
2. La elevación del nivel del mar
3. El retroceso de las costas tierra adentro
4. La salinización de la sección inferior de los ríos
5. La salinización de las aguas subterráneas y disminución de los recursos de agua potable
6. La reducción de los recursos pesqueros
7. El posible incremento de las temporadas de huracanes de gran intensidad
8. La pérdida de cosechas por sequía extrema, inundaciones y salinización de los suelos
9. La inundación permanente, total o parcial, de algunas poblaciones costeras.

Después de la selección se les pide que identifiquen a que proceso pertenece y que enuncien que expliquen las manifestaciones que se evidencian en Cuba, en Villa Clara, además elaboren una propuesta de acciones para ser enfrentadas. Se le dice que en el franelógrafo que estará ubicado al frente escriban estas acciones.

Se hace una síntesis del tema exponiendo las principales ideas desarrolladas durante el taller y las principales necesidades que aún les quedan por vencer, mediante la elaboración de un poema colectivo.

Cierre: Se les pide a los participantes una palabra, gestos o un sentimiento en relación con la siguiente frase “Ante el peligro no hay que alarmarse, sino actuar a nivel local, para evitar consecuencias catastróficas”. El grupo cierra con esta reflexión final.

Se realiza la autoevaluación y la valoración de las actividades desarrolladas.

Se informa que para el próximo encuentro se analizan situaciones de los peligros naturales que provocan el cambio climático y medidas a cumplir.

Autopreparación: Consultar el material Cuba: EL ABC de la prevención de los desastres autor. Manuel A. Iturralde Vinen y profundizar en el estudio de cada uno de los peligros naturales que provoca el cambio climático.

Se les pedirá que para el próximo taller investiguen cuales son los peligros naturales que se evidencian en su consejo popular. Y qué medidas se proyectan por el presidente del consejo popular a realizar ante cada uno.

Bibliografía:

- Folleto 7 cambios climáticos.
- Iturralde Vinen. Cuba: EL ABC de la prevención de los desastres
- Planos Gutiérrez.E. Impacto del cambio climático y medidas de adaptación en Cuba.

Taller #3: Temática: Propuestas de acciones estratégicas y tareas del Plan de Estado Tarea Vida.

Objetivos:

Analizar la concepción de las acciones estratégicas y tareas del Plan de Estado Tarea Vida.

Ejemplificar como desde las asignaturas de la carrera puede dar solución a las acciones del plan estado Tarea Vida.

Sistema de contenidos: Acciones y tareas del Plan de Estado Tarea Vida. Integración de la

propuesta de tareas y acciones estratégicas del plan estado Tarea Vida en las asignaturas.

Método: Elaboración conjunta.

Medios de enseñanza: pizarrón, material de apoyo, programas de asignaturas, planes de clases.

Apertura: Comentarios iniciales: Realizar una rueda de comentarios en dúos sobre lo ocurrido en el taller anterior.

Alguna duda que todavía queda del taller anterior.

Alguna interrogante a realizar.

Qué les llamó más la atención de todo lo tratado.

Realizar precisiones según lo que planteen, teniendo en cuenta aspectos esenciales relacionados con las acciones estratégicas y tareas del Plan de Estado para la Tarea Vida.

Desarrollo: Se comienza con la interpretación del pensamiento de Fidel Castro:

“La población de todos los países tiene derecho a conocer los factores que originan el cambio climático y cuáles son las posibilidades actuales de la ciencia para revertir la tendencia, si aún se dispone realmente de ellas”.

¿Qué relación guarda esta idea de Fidel con el documento que estudiaron en el taller anterior?

Se divide en tres equipos, los dos primeros trabajan las tareas y el tercer equipo abordan los cinco acciones estratégicas propuesta en el plan de estado Tarea Vida. Se precisa que han de realizar primeramente un análisis interpretativo de cada tarea y de cada acción, de los temas y contenidos que se abordan en el programa de la asignatura que imparten. Posteriormente elaborar actividades y tareas docentes, a partir de un contenido seleccionado de su asignatura, en que se evidencie el tratamiento a las tareas o acciones propuestas en el plan de estado Tarea Vida que le correspondió en vista a propiciar a las estudiantes saberes para enfrentar el cambio climático.

Equipo 1: Análisis de las Tareas (1, 2, 3, 4, 5)

Equipo 2: Análisis de las Tareas (6, 7, 8, 9, 10, 11)

Equipo 3: Análisis de las cinco acciones estratégicas.

Se ejecuta la técnica: Dos objetos que representan el ratón y el gato.

Se le pide a los participantes que formen un círculo tomándose de las manos, a uno de ellos se entregará un objeto que representa al gato y a otra persona se le entregará otro objeto que representa al ratón y se les pedirán que pasen al frente, el gato tratará de darle alcance al ratón, la persona que de alcance al ratón o al gato será elegida y realizará una entrevista a los participantes del taller.

¿Qué objetivos persigue el Plan de Estado Tarea Vida?

¿Qué conocimientos posees de las acciones estratégicas y tareas del Plan de Estado Tarea vida?

Ejemplifique a través de un tema o contenido que aborde en su asignatura como usted pone en práctica algunas de las acciones estratégicas y tareas declaradas por el estado para enfrentar el cambio climático.

Cierre: Se finaliza el taller con la valoración del mismo mediante la técnica. ¿Me ayudó o no me ayudó?

Cada profesora que imparte asignaturas del plan de estudio de la carrera: Licenciatura en educación preescolar debe expresar si la actividad realizada le ayudó o no para su trabajo con vista de contribuir en las estudiantes conocimientos, valores para actuar de forma positiva ante las afectaciones a nivel global de país y territorio del cambio climático, y su aplicación en su práctica profesional pedagógica, ¿por qué?

Se evalúa individualmente en correspondencia con la participación de cada profesor durante el taller.

Autopreparación: Estudiar las acciones estratégicas del Plan de Estado Tarea Vida.

Intercambiar en colectivo de disciplina y asignaturas a través del trabajo metodológico como insertar desde los contenidos de las asignaturas el tratamiento de estos temas ambientales.

Analiza la relación existente entre estos problemas y las acciones propuestas en el Plan de Estado Tarea Vida.

Bibliografía:

- CITMA. Folleto: “Enfrentamiento al cambio climático en la República de Cuba Tarea Vida”.
- Franco García O. (2003) Lecturas para educadores preescolares (tomos IIII,). Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

El sistema de talleres se validó por un colectivo de expertos, tanto de reconocidos docentes de la educación superior como especialistas del CITMA los cuales coincidieron en responder afirmativamente a las preguntas del temario relacionadas con la efectividad de la preparación de los docentes, afirmando que la propuesta es pertinente, importante, necesaria, flexible y con posibilidades de transferencia por la importancia de la temática que se aborda constituyendo un problema global y de país, además de ser motivantes y responder a las exigencias del perfeccionamiento del sistema de educación. Se puede afirmar que los talleres propuestos en la presente investigación, según el criterio de todos los evaluadores externos, contribuye a que la profesionalidad y superación para el cambio climático de los docentes de la Primera Infancia, se corresponda con las exigencias sociales actuales vinculadas al cambio climático.

El sistema fue implementado en un período de tiempo determinado, se concibió su aplicación a través del plan de trabajo metodológico la carrera. Este dependió del logro de los objetivos propuestos y las condiciones específicas donde fue aplicado. Este carácter flexible del sistema permitió además su adaptación a esas condiciones a través de la introducción de los cambios que se consideraron pertinentes para cada ocasión.

Conclusiones

La atención a la problemática del cambio climático en los procesos económicos, sociales y culturales resulta esencial, por lo que requiere del aprovechamiento de todos los escenarios y en particular al sistema educacional con énfasis en las universidades para educar en tal sentido, desde una perspectiva local.

Los talleres de preparación a los docentes universitarios para enfrentar el cambio climático se organizaron a partir de las etapa de planificación, ejecución y evaluación con el propósito de la actualización y profundización de conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos en

contenidos del tema de investigación y propiciando que los docentes integren los conocimientos favoreciendo a su vez la educación ambiental de los estudiantes.

Referencias bibliográficas

- Bos, M. S. (2023). *La lucha contra el cambio climático empieza en la escuela*. Enfoque Educación. <https://blogs.iadb.org/educacion/es/educacion-cambio-climatico/>
- Canaza-Choque, F. A., y Huanca-Arohuanca, J. W. (2018). Perú 2018: *hacia una Educación Intercultural Bilingüe sentipensante*. *Sciéndo. Ciencia Para El Desarrollo*, 21(4), 515-522.
- Carriazo, J. G., Molina, M. F., & Ordóñez, O. (2024). Concepciones sobre el dióxido de carbono y su influencia en el cambio climático: intervención didáctica valorativa y experimental. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 21(1), 150301-150317.
- González, E. J., & Meira, P. Á. (2020). Educación para el cambio climático: ¿Educar sobre el clima o para el cambio? *Perfiles educativos*, 42(168), 157-174. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2020.168.59464>
- Hernández, J. M. & Peñate A. G. (2023). *La preparación del docente para la formación en interpretación del patrimonio: virtualización y metodologías activas*. Atenas, 61, e10142, 1-14.
- Hernández, J. O., Gómez, I. A., & Díaz, P. O. T. (2024). Propuesta de acciones para la promoción del desarrollo sostenible desde la preparación de los profesores deportivos en función de aplicar la “Tarea vida” a la iniciación deportiva escolar. *Horizonte de la Ciencia*, 14(26), 41-56.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2014). Climate Change Synthesis Report. Summary for Policymakers. The Core Writing Team. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_%20Front_matters.pdf
- Iturralde, M. A., (2015). *El ABC de la Prevención de los Desastres*. Editorial Oriente Instituto Cubano del Libro.

- López, J.V. et al (2020): La didáctica en la preparación del personal docente. *Revista Edumecentro*, 12 (1).
- Marrero, D., Guerra, Marisela., Morales, C. M, & Rifa, J. C. (2019). La universidad y la educación para el cambio climático. *Humanidades Médicas*, 19(3), 427-442. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172781202019000300427&lng=es&tlng=es
- Mateu, P. (2024). *ABC del Cambio Climático*. *National Geographic*. https://www.nationalgeographic.com.es/medio-ambiente/abc-cambio-climatico_21794#google_vignette
- Morote, F., Campo, B., & Colomer, J. C. (2021). *Percepción del cambio climático en alumnado de 4º del Grado en Educación Primaria* (Universidad de Valencia, España) a partir de la información de los medios de comunicación. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 24(1). <https://doi.org/10.6018/reifop.393631>
- República de Cuba. Consejo de Ministros. (2017). *Tarea Vida. Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático*. La Habana: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. <https://www.ecured.cu/Tarea>